

PERUBAHAN DAN ADAPTASI STRUKTUR HISTOLOGIS INSANG DAN GINJAL IKAN AKIBAT TERCEMARNYA LINGKUNGAN DI DANAU MANINJAU

Muthiya Safinatun Najah (2010422024) - Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas, Padang

Genetika adalah cabang ilmu biologi yang berhubungan dengan pewarisan sifat dan ekspresi sifat-sifat yang diturunkan dari induknya ke generasi berikutnya (Nusantari, 2015). Genetika dapat dimanfaatkan untuk menganalisis unit keturunan dan perubahan pengaturan dari berbagai fungsi fisiologis yang membentuk karakter dari suatu makhluk hidup. Hubungan antara genetika dan fisiologi merupakan kajian dari ekspresi gen sehingga hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara genetika dengan fisiologi hewan atau fisiologi tumbuhan, dimana pokok kajian fisiologi adalah reaksi-reaksi biokimia yang terjadi di dalam sel. Fisiologi hewan merupakan ilmu yang mempelajari fungsi tubuh secara normal dengan berbagai gejala yang ada pada sisi hidup serta pengaturannya atas segala fungsi dalam sistem tersebut atau menekankan kepada proses bagaimana hewan dapat hidup dan beraktivitas (Wijayanti, 2014). Fisiologi hewan mengkaji aktivitas dan fungsi organ-organ tubuh hewan yang mencakup proses koordinasi pertukaran zat, pergerakan dan reproduksi, dengan cakupan kajian yang global namun mendasar karena mengutamakan pada pemahaman konsep-konsep penting dan perbandingan pada berbagai kelompok hewan avertebrata, vertebrata dan manusia. Salah satu objek penelitian yang dapat dibahas adalah Perubahan dan Adaptasi Struktur Histologis Insang dan Ginjal Ikan Akibat Tercemarnya Lingkungan di Danau Maninjau.

Danau Maninjau merupakan danau kaldera yang diperkirakan terbentuk oleh erupsi vulkanis sekitar 52.000 tahun silam. Secara geografis danau Maninjau terletak di wilayah Sumatera Barat antara 0° 12' 26.63"LS - 0° 25' 02.80"LS dan 100° 07' 43.74"BT-100° 16' 22.48"BT pada ketinggian 461.5 m di atas permukaan laut. Luas area danau ini sekitar 97.9 km² dan kedalaman rata-rata 105 m dengan kedalaman maksimum 169 m (Lehmusluoto *et al.*, 1997; Alloway *et al.*, 2004). Air danau Maninjau berasal dari air resapan daerah sekitar melalui anak-anak sungai yang terbentuk. Sejalan dengan waktu, berbagai aktifitas telah terjadi di danau ini seperti adanya pembangkit listrik (PLTA), perikanan dalam keramba jaring apung (KJA), penangkapan ikan danau, usaha wisata dan sarana irigasi untuk pertanian. Dari hasil penelitian, faktor antropogenik (manusia) memang terlibat aktif dalam hal berkurangnya diversitas ikan di berbagai tipe ekosistem baik di sungai maupun danau. Berbagai aktivitas tersebut tentunya dapat mengancam pencemaran lingkungan air di danau Maninjau. Penurunan kualitas perairan yang terjadi akibat pencemaran dapat memicu kerusakan secara struktural dan fungsional pada berbagai organ ikan, seperti insang dan ginjal.

Insang ikan merupakan organ respirasi utama yang bekerja dengan mekanisme difusi permukaan dari gas-gas respirasi (oksigen dan karbondioksida) antara darah dan air. Apapun perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan perairan akan secara langsung dan tidak langsung berdampak kepada struktur dan fungsi insang serta hemoglobinnya. Lapisan epitel insang yang tipis dan berhubungan langsung dengan lingkungan luar menyebabkan insang berpeluang besar terpapar oleh bahan pencemar yang ada di perairan. Ginjal melakukan fungsi penting yang berkaitan dengan elektrolit dan keseimbangan air serta mempertahankan lingkungan internal yang stabil (osmoregulasi) (Saputra, 2013). Organ ginjal dapat di jadikan indikator adanya pencemaran perairan (Hinton dan Lauren, 1990). Contoh kerusakan ginjal yang terjadi adalah hipertropi nekrosis sel pada jaringan hemetopoitek, tidak terdapat inti piknotik pada tubulus ginjal, nekrosis tubular dan atrofi, serta pembesaran ruang intrakapsular glomerulus (Santoso dkk, 2013). Kelainan-kelainan atau penyakit organ histologis pada ikan yang hidup di danau Maninjau yang tercemar mengancam populasi diversitas ikan-ikan tersebut. Namun, dengan adanya variasi genetik maka ikan-ikan tersebut dapat beradaptasi.

Keragaman atau variabilitas genetik merupakan karakteristik penting dari setiap populasi untuk kebugaran individu serta kelangsungan hidup seluruh populasi, memungkinkan adaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan dan stres (Mukhopadhyay dan Bhattacharjee, 2014). Salah satu bentuk adaptasi yang teramati di danau Maninjau adalah adaptasi dari ikan *Tor douronens*. Ikan *Tor douronens* menggunakan sungai untuk bermigrasi dari dataran rendah ke dataran tinggi untuk

makanan dan berkembang biak, sehingga mereka dapat mengungkapkan berbagai keragaman genetik dalam hal adaptasi terhadap kondisi ekologi yang berbeda (Roesma, 2017). Salah satu faktor yang mempengaruhi keragaman genetik adalah adanya isolasi geografis. Pada populasi di habitat yang terisolasi sempurna memungkinkan pencegahan migrasi individu antar populasi. Jika aliran gen antar populasi terbatas, frekuensi gen dalam suatu populasi akan berbeda dari sebelumnya, di mana percampuran genetik antar populasi masih terjadi. Perubahan frekuensi gen akan memicu perbedaan genetik antar populasi. Selain itu, dalam populasi yang besar, perkawinan acak sangat mungkin terjadi sehingga variasi genetik dapat dipertahankan dan frekuensi gen dalam populasi stabil (Roesma 2013).

Berdasarkan pemaparan di atas, diketahui bahwa banyaknya aktivitas yang ada di danau Maninjau menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan di perairannya. Hal tersebut dapat dilihat dari aktivitas menangkap ikan, pertambakan ikan, pembangkit listrik tenaga air dan masih banyak kegiatan lainnya yang menyebabkan ikan-ikan yang hidup di perairan tersebut beradaptasi dalam struktur histologis insang dan ginjalnya. Dengan adanya adaptasi tersebut, ikan-ikan tersebut masih dapat bertahan hidup dan menjadi salah satu sumber pencarian masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitri, D. K., & Roesma, D. I. (2012). Analisis Morfologi Ikan *Puntius binotatus Valenciennes 1842* (Pisces: Cyprinidae) dari beberapa Lokasi di Sumatera Barat. *Jurnal Biologi UNAND*, 1(2).
- Hinton, D. E. (1990). Integrative histopathological effects of environmental stressor on fishes. In *American Fisheries Society Symposium* (Vol. 8, pp. 51-66).
- Lehmusluoto, P., Machbub, B., Terangna, N., Rusmiputro, S., Achmad, F., Boer, L., ... & Margana, A. (1995). National inventory of the major lakes and reservoirs in Indonesia. *General limnology.: FAOFINNIDA*.
- Mukhopadhyay T, Bhattacharjee S. (2014). Study of the Genetic Diversity of the Ornamental Fish *Badis badis* (Hamilton-Buchanan, 1822) in the Terai Region of Sub-Himalayan West Bengal, India. *J. of Biodiversity* Volume 2014. DOI: 10.1155/2014/791364
- Murni, M. Y., & Roesma, D. I. (2014). Inventarisasi Jenis-Jenis Ikan Cyprinidae di Sungai Batang Nareh, Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Biologi UNAND*, 3(4).
- Nusantari., Elya. (2015). *Genetika*. Deepublish publisher. Yogyakarta.
- Roesma, D. I. (2013). Evaluasi Keanekaragaman Spesies Ikan Danau Maninjau. *Prosiding SEMIRATA 2013*, 1(1).
- Roesma, D. I., Tjong, D. H., Munir, W., Agesi, A. V., & Chornelia, A. (2017). Genetic diversity of *Tor douronensis* (Pisces: Cyprinidae) in West Sumatra, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 18(3), 1018-1025.
- Santoso, P., Marusin, N., & Mandia, S. (2013). Analisis histologis ginjal ikan Asang (*Osteochilus hasseltii*) di danau Maninjau dan Singkarak, Sumatera Barat. *Jurnal Biologi UNAND*, 2(3).
- Saputra, H. M., Marusin, N., & Santoso, P. (2013). Struktur histologis insang dan kadar hemoglobin ikan Asang (*Osteochilus hasseltii* CV) di danau Singkarak dan Maninjau, Sumatera Barat. *Jurnal Biologi UNAND*, 2(2).
- Wijayanti., Nastiti. (2014). *Fisiologi Hewan*. UGM Press. Yogyakarta.